

ТИББИЁТ ТЕРМИНОЛОГИЯСИ: ТАЪРИФИ ВА ТАСНИФИ**Феруза Абдуганиевна Акбарходжаева**

Филология фанлари бўйича фалсафа доктори, (PhD)

Ўзбек тили ва адабиёти кафедраси доценти

Тошкент педиатрия тиббиёт институти

E-mail: feruzaviprustam@inbox.ru**АННОТАЦИЯ:**

Мақолада тиббий соҳа лексикаси ва терминологиясининг шаклланиши, ривожланиши ҳамда аҳамияти баён этилган. Тиббиётдаги терминлар, кўпинча, латин ва юнон тилларидан олинган бўлиб, улар соҳадаги мутахассислар ўртасида аниқ ва самарали мулоқотни таъминлаш учун ишлатилади. Тиббий терминологиянинг динамиклиги ва унинг тўлиқ акс этирилишидаги қийинчиликлар ҳам муҳокама қилинган. Бу терминлар турли мезонлар, жумладан, анатомик, физиологик, патологик, фармакологик ва хирургик категориялар бўйича таснифланади.

Калит сўзлар: Тиббий, тиббиёт, терминология, термин, касалликлар, ахборот, муаммо, таҳлил.

Тиббий соҳа лексикаси ва терминологияси янги бирликлар билан тўлдирилмоқдаки, бу ҳолатни қайд этиш учун турли тил манбаларидан фойдаланилади, бироқ луғатларда тўлдириш жараёнининг динамиклиги туфайли статистик маълумот орқали бу жараённи тўлиқ акс этириши қийин масала ҳисобланади. Шунини ҳам таъкидлаш керакки, бирон-бир ихтисослашган луғат бундай улкан таркибга ва тушунчаларнинг тезликда қайд этишга қодир эмас. Тиббиёт, “кенг маънодаги тиббий маълумот – бу тиббиётга оид ҳар қандай маълумотдир. Тор маънода эса – бу бевосита инсонга бемор сифатида тааллуқли бўлган маълумотлар, яъни унинг саломатлиги, организмнинг ўзига хос хусусиятлари, бошдан кечирган касалликлари ҳақидаги маълумотларни ўз ичига олади”³⁵.

³⁵ Кириллова Т.С. Пути формирования и лексикологические особенности английской терминологии подязыка медицины (дерматология-венерология): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Пятигорск, 1990. – С.12.

Тиббиёт терминологияси – бу тиббиёт соҳасида анатомик тузилмалар, физиологик жараёнлар, касалликлар, диагностика, даволаш ва профилактика усуллари ифодалаш учун ишлатилган лексик бирликлар мажмуаси бўлиб, ушбу соҳа терминлари тиббиёт соҳаси мутахассислари ўртасида ахборот алмашинувини таъминлайди. Шу боисдан, тиббиёт терминологияси мутахассислар тилининг ажралмас қисми бўлиб, аниқлик, тизимлилик ва халқаро универсаллик хусусиятларига эга. “тиббиёт терминлар таркибида икки ёки ундан ортиқ компонентларнинг мавжуд бўлиши бундай ҳолат клиник касалликнинг табиати ёки унинг жойлашуви билан боғлиқлигига асосланади”³⁶.

“Тиббиётда кўпгина терминлар умумсўзлашув нутқидан ажралиб туради”³⁷ деган фикрга алоҳида эътибор қаратади. Зеро, тиббиёт терминологияси – термин тизими табиий равишда шаклланган ҳамда ушбу соҳас билан боғлиқ бўлган тушунчаларнинг номланган сўз, сўз бирикмаси ва иборалар мажмуи сифатида қаралади. Маълумки, тиббиёт терминологияси ҳодисаларни кўп таркибий қисми терминологик иборалар сифатида номлаш ҳисобланади. Бундай иборалар қаторида уларнинг доимий қисми тушунчани ифодалайди, ўзгарувчан қисмлар эса аниқловчи, чекловчи функцияга эга ва тур тушунчаларини ифодалайди.

Тиббиёт терминологияси – бу тиббиёт ва тегишли фанларда мутахассислар ўртасида аниқ ва самарали мулоқот қилиш учун ишлатилган махсус бирлик ҳисобланади. Бу жараёнлар, касалликлар, процедуралар ва тиббиёт соҳасидаги асбобларни тавсифлашда аниқлик ва ноаниқликни таъминлашнинг муҳим мақсадига хизмат қилади. Тиббиёт терминологиясининг ривожланиши тиббиёт тарихи ва илмий билимларнинг ривожланиши билан чамбарчас боғлиқ.

Тиббий терминлар кўп ҳолларда латин ва юнон тилларидан олинган бўлиб, улар халқаро миқёсда умумқабул қилинган бўлиши билан фарқланади. Бу, ўз навбатида, фанлараро ва давлатлараро тиббий алоқанинг самарали бўлишига хизмат қилади. Тиббиёт терминларини таснифлаш турли мезонлар асосида амалга оширилади, жумладан:

- анатомик (жигар, юрак, ўпка),

³⁶Новодранова В.Ф. Композиционная семантика как отражение концептуальной интеграции (на материале медицинской терминологии). – М., 2002. . –С.58.

³⁷ Багана Ж., Величкова С.М. Проблемы медицинской терминологии (на материале немецкого языка) // Вестник РУДН, серия Лингвистика, 2013, № 2. –С.41.

- fiziologik (nafas olish, qon aйланиши),
- patologik (ўлат, саратон, диабет),
- фармакологик (антибиотик, анальгетик),
- хирургик (аппендиктомия, трахеотомия) каби гуруҳларга ажратилади.

В.В.Иванов тиббиёт терминологияси борасида куйидаги таснифланишини таклиф қилади:

- касалликлар номлари;
- касалликлар қўзғатувчиларининг белгилари;
- касаллик синдромларининг номлари;
- касалликларнинг диагностик аломатлари номлари;
- дориларнинг номлари;
- анатомик тушунчаларнинг номлари;
- сунъий органларнинг номлари;
- даволаниш ва ташхис қўйиш;
- асбобларнинг номлари;
- ўсимталарнинг номлари;
- ҳужайра номлари³⁸.

И.В.Мотченко тадқиқотида . тиббий тушунчаларни ифодалаш жараёни тегишли изчилликдаги моҳиятлар мажмуи даражасида тақдим қилинган касаллик билан аниқланган алгоритм келтириб ўтади:

- ташхис;
- симптоматика – аломатлар;
- профилактика – олдини олиш;
- даволаш воситалари;
- касаллик асоратлари;

– ташхис (ташхис қўйишда касаллик тури, сўнгра лаборатория текширувлари натижалари, асоратлари қайд этилади)³⁹.

Тиббиёт терминологиясини тўғри англаш ва тўғри таржима қилиш нафақат тиббиёт соҳаси мутахассислари, балки оммавий ахборот воситалари, журналистлар ва кенг жамоатчилик учун ҳам муҳимдир. Ахборот жамияти

³⁸ Иванов В.В. Семантические особенности медицинских терминов: На материале нем. яз.: Дисс. ... канд. филол. наук. – М., 1996.

³⁹Мотченко И.В. Основные тенденции в формировании английской медицинской терминологии: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – М.: МПГУ, 2001.

шароитида тиббий терминларнинг оммавий коммуникациядаги роли ортиб бормоқда. Айниқса, пандемия даврида тиббий терминларнинг омма томонидан фаол қўлланилиши, уларнинг маъно жиҳатдан соддалашиши, метафоралашуви, шунингдек, баъзан контекстан ташқари ишлатилиши каби ҳолатлар кенг тарқалди.

Шу сабабли, тиббий терминологиянинг фақат илмий ёки касбий жиҳатдан эмас, балки медиа ва оммавий фойдаланиш нуқтаи назаридан ҳам лингвистик ва социокультур таҳлили долзарб аҳамият касб этади. Бу соҳада олиб борилаётган илмий тадқиқотлар тиббиёт ва лингвистика кесишмасида муҳим ижтимоий ва маданий жараёнларни очиб беради.

References:

1. Кириллова Т.С. Пути формирования и лексикологические особенности английской терминологии подъязыка медицины (дерматология-венерология): Автореф.дис. ... канд. филол. наук. – Пятигорск, 1990. – С.12.
2. Новодранова В.Ф. Композиционная семантика как отражение концептуальной интеграции (на материале медицинской терминологии). – М., 2002. . –С.58.
3. Багана Ж., Величкова С.М. Проблемы медицинской терминологии (на материале немецкого языка) // Вестник РУДН, серия Лингвистика, 2013, № 2. – С.41.
4. Иванов В.В. Семантические особенности медицинских терминов: На материале нем. яз.: Дисс. ... канд. филол. наук. – М., 1996.
5. Мотченко И.В. Основные тенденции в формировании английской медицинской терминологии: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – М.: МПГУ, 2001.